

INSON HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MASALALARI

O'roqov Mardonbek Bobomurod o'g'li

“Diplomat” ta’lim universiteti,

Xalqaro munosabatlar yo‘nalishi, 2-bosqich talabasi

Oroqovmardon31@gmail.com Tel:+998908091424

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10068131>

Annotatsiya: Mamlakatimizda inson huquqlari qay darajada olib borilayotganligi inson huquqlarini hurmat qilish va himoya qilish adolatli jamiyatni barpo etishning muhim jihati hisoblanadi. Inson huquqlarini himoya qilish tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Inson huquqlarini himoya qilish hukumatlar va jamiyatlarning muhim burchidir.

Kalit so‘z: Deklaratsiya, ombudsman, huquq, qonun, davlat, BMT.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yil 10-dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyaning 217 A ko‘rsatmasi orqali qabul qilingan. Mazkur inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini barcha xalqlar va barcha davlatlar bajarishga intilishi lozim bo‘lgan vazifa sifatida e‘lon qilar ekan, bundan mudao shuki, har bir inson va jamiyatning har bir tashkiloti doimo ushbu Deklaratsiyani nazarda tutgan holda ma’rifat va ta’lim yo‘li bilan bu huquq va erkinliklarning hurmat qilinishiga ko‘maklashishi, milliy va xalqaro taraqqiyparvar tadbirlar orqali ham uning bajarilishi ta’minlanishiga. Tashkilotga a‘zo bo‘lgan davlatlar xalqlari o‘rtasida samarali tan olinishiga intilishlari zarur deb keltirib o‘tilgan bosh assambleyada. Bu deklaratsiya 30 ta moddadan iborat va bu moddalar BMT ga a‘zo davlatlardagi qonunlarning inson huquqlarini himoya qiluvchi asosiy hujjat sanaladi. Shu jumladan O‘zbekiston Respublikasi ushbu deklaratsiyaga 1991-yil 30-sentabrda qo‘shilgan.

Inson huquqlari g‘oyasi qadimgi sivilizatsiyalarga borib taqaladi. Masalan, miloddan avvalgi 1754-yilda qadimgi Bobilda ishlab chiqilgan Xammurapi kodeksida shaxslarning muayyan huquq va himoyalarini tan olgan qonunlar mavjud edi. Qadimgi yunon faylasufi Aflotun inson huquqlari evolyutsiyasiga hissa qo‘shgan adolat, tenglik va tabiiy huquq tushunchalarini muhokama qilgan. Ma’rifat davrida ham ya’ni 17-18-asrlarda shaxs erkinligi, aql-idrok va ijtimoiy shartnomaga urg‘u bergan ma’rifatparvarlik harakati avj oldi. Jon Lokk va Jan-jak Russo kabi mutafakkirlar tabiiy huquqlar va ijtimoiy tenglik haqida bahslashdilar. Inson huquqlarini himoya qilish global muammolar orasida eng muhim va muhokama qilinadigan mavzulardan biridir. Bu ko‘plab davlatlar, xalqaro tashkilotlar, huquqshunoslar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan masala. Inson huquqlari nima bu barcha insonlar tug‘ilishida mavjud bo‘lgan huquqlardir. Bu huquqlar hayot, axloq, advakat huquqlari, adolatli sud himoyasi, tenglik, vijdon erkinligi, sog‘liqni saqlash kabi turli sohalarga taalluqlidir. Inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator xalqaro hujjatlar va tashkilotlar tuzildi. Ulardan eng muhimi yuqorida ta’kidlab o‘tilgan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi edi. Xalqaro tashkilotlar va davlatlar tomonidan imzolangan ushbu hujjat inson huquqlarining ummuminsoniy tamoyillarini tashkil etadi. Biroq inson huquqlarini himoya qilish bilan bog‘liq muammolar hali ham ko‘p. Ayniqsa, avtoritar rejimlar yoki ziddiyatli hududlarda odamlarning asosiy huquqlari hurmat qilinmasligi mumkin. Bunday huquqbuzarliklarni hujjatlashtirish, xabardorlikni oshirish va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatishda inson huquqlari tashkilotlari muhim o‘rin tutadi. Inson huquqlarini himoya qilish borasida joylarda ham ishlar olib borilmoqda. Hukumatlar va nodavlat notijorat tashkilotlari inson huquqlarini himoya qilish va rag‘batlantirishga qaratilgan turli siyosat va

dasturlarni ishlab chiqdi va amalga oshirdi. Bundan tashqari, ta'lim, targ'ibot-tashviqot va huquqiy yordam kabi tadbirlar orqali odamlarga o'z huquqlarini himoya qilishda yordam ko'rsatilmoqda. Inson huquqlari buzilishini oldini olish, jabrlanganlarni qo'llab-quvvatlash demokratik jamiyatning asoslaridan biridir.

Shuningdek, turli mintaqalardagi mojarolar, terroristik hodisalar boshqa xavfli muammolar tufayli odamlar inson huquqlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Bu muammolarni hal etish, inson huquqlarini himoya qilish borasida ko'plab xalqaro tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Bunga BMT, Inson huquqlari bo'yicha xalqaro komissiyalar va gumanitar yordam tashkilotlari kiradi. Dunyoda inson huquqlarini to'liq qondirish yo'lida ilg'or qadam tashlash uchun ba'zan jiddiyroq choralar va tegishli qonunchilik choralari talab etiladi. Har bir inson, har qanday yosh va jinsdagi inson huquqlari hurmat qilinishi kerak. Avvalo, shuni qayd etishni istardimki, yurtimiz mustaqillika erishgandan so'ng har bir sohada tub islohatlar boshlandi. Ayniqsa, inson huquqlarini ta'minlash borasidagi tepada aytib o'tilgan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining O'zbekiston parlamenti tomonidan tasdiqlanganligi istiqloqlarning ilk yillarida qabul qilingan muhim xalqaro huquqiy hujjat bo'ldi. "Inson huquq va erkinliklariga amal qilinishini ta'minlash, har bir shaxsning qadr-qimmatini e'zozlash biz barbo etayotgan ochiq, erkin va adolatli jamiyatning ajralmas xususiyatidir", deya ta'kidlagan edi.

Prezidentimiz o'z ma'ruzalarining birida. Haqiqatdan ham mamlakatimizdagi islohotlarning zahirida "Inson manfaatlari hamma narsadan ustun" degan hayotbaxsh g'oya mujassam. Bosh qomusimizda ham inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlari eng oliy qadriyat ekanligi e'tirof etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida O'zbekiston Respublikasi tarixda ilk bor BMT inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligiga saylangani shubhasiz bu boradagi O'zbekiston sa'y-harakatlarining xalqaro darajadagi e'tirofidir. Yana bir muhim jihat O'zbekistonning ushbu muhim xalqaro tuzilmaga saylanishi, albatta mamlakatimizda inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini izchil ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohatlarning natijasidir. Inson huquqlari fikrlash so'z yuritish, din va yig'ilishlar erkinligi tamoyillarini qo'llab-quvvatlaydi. Albatta inson huquqlari adolatli va insonparvar jamiyatning asosidir. Ular hukumatlar, tashkilotlar va shaxslarning harkatlarini boshqarib, qadr-qimmatini, tenglik va adolat kabi tamoyillar uchun asos yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, inson haq-huquqlari va uni himoya qilish barcha jamiyat uchun hamisha dolzarb bo'lib kelgan. O'zbekistonning inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan sa'y-harakatlari nafaqat inson manfaatlari ta'minlanishiga, balki do'stona munosabatlar qaror topishiga ham zamin yaratadi. Inson huquqlarini himoya qilish har bir shaxsning faravonligi va qadr-qimmatini uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Inson huquqlari har bir insonga hurmat, adolat va tenglik bilan munosabatda bo'lishini ta'minlaydi. Ular adolat uchun asos yaratadi va shaxslarga o'zlarining asosiy erkinliklaridan foydalanish imkonini beradi. Inson huquqlarini himoya qilish nafaqat qonuniy majburiyat, balki barcha uchun adolatli va teng huquqli dunyoni yaratish bo'yicha jamoaviy majburiyatimizni talab qiladigan ma'naviy majburiyatdir.

References:

1. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi
2. Mirziyoyev SH.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. Turkiston-press.